

6. Кифяк В.Ф. Рекреаційна спеціалізація як умова посилення конкурентоспроможності регіону формування ринкових відносин в Україні. 2009. С. 157–161.
7. Новикова В. І. Типізація регіонів України за ступенем розвитку рекреаційної діяльності Український географічний журнал. 2007. С. 43–47
8. Матеш В. А. Україна запрошує на відпочинок Вісті з України. – 2009. 54 с.
9. Орлов, Олівер Важливість курортно-рекреаційного комплексу зростає Економіст. 2008. 74 с.
10. Рабаданова, Я.М., Особливості підготовки фахівців туристичної галузі. 2012. 93 с.
11. Ралко, О.С., Еволюція поняття організаційний розвиток підприємства. Наукові праці НУХТ, 2010. С. 38–41.

УДК 338.48

*Олександр Олександрович Носирєв, к. геогр. н., доцент,
доцент кафедри туризму і готельно-ресторанного бізнесу,
Анастасія Павлівна Литвиненко,
здобувач ОП «Туристичний бізнес»,
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків*

ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ: СВІТОВИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ

Значення туризму в міжнародній економічній діяльності постійно зростає, а сам ринок набуває нових тенденцій і особливостей, впливаючи на торгівлю, транспорт і зв'язок, сільське господарство та будівництво. Процеси глобалізації на туристичному ринку характеризуються зміною технологій, модернізацією транспортної інфраструктури, інтернаціоналізації

підприємницької діяльності та створення механізму регулювання. Україна як самостійний суб'єкт міжнародної економічної діяльності залишається недостатньо залученою в міжнародні туристичні процеси, хоча особливості географічного положення, сприятливий клімат, унікальні природно-рекреаційні ресурси та велика кількість пам'яток історії та культури створює можливості для інтенсивного розвитку багатьох видів туризму [1].

Функціонування та розвиток туристичної галузі безпосередньо залежить від розвинутої туристичної інфраструктури та туристичних ресурсів (природних, етнічних, історико-культурних, розважальних та інших). Важливим складовим туристичної привабливості областей України є ступінь розвитку транспортної інфраструктури, до якої належить розвиток та стан обласних магістралей, міжнародні транспортні коридори, розвиток периферійних магістральних доріг і транспортна доступність популярних рекреаційних місць відпочинку. Для покращення позиції областей України на вітчизняному та світовому ринках у туристичній галузі необхідно створити сучасну транспортну інфраструктуру, яка відповідатиме міжнародним стандартам і вимогам людини, яка здійснює туристичну подорож [2].

Світова туристична індустрія стикається як зі зростаючим рівнем конкуренції між регіонами світу, так і між країнами всередині своїх регіонів. Характерна проблема диспропорції розвитку регіонів як з позиції сталого розвитку рекреації та туризму, так і з позиції загального рівня соціально-економічного розвитку. Розвиток сталого туризму тісно пов'язаний з якістю туристичних послуг. Якість послуг важливіша, ніж їх кількість, тому що занадто великі обсяги туризму можуть легко перевершити межі навантаження, яке може нести відповідний регіон, тим самим ставлячи під загрозу туристичну діяльність в цілому. Завдання, пов'язані зі сталістю, можна вирішувати завдяки якості, яку може запропонувати туристам та місцевим жителям відповідний район, дестинація: тиша та спокій, розвинена транспортна мережа, чисті вода та

повітря, незаймана природа – все це є маркерами якості для туристичних центрів та зон, які при цьому є показниками сталого розвитку [3].

Туристичні організації повинні вписуватися в єдину систему регіонального управління та організаційно-економічного механізму господарювання, метою яких є забезпечення постійної та довготривалої конкурентоспроможності на ринку. При цьому обґрунтування організаційно-економічного механізму ефективної туристичної діяльності повинен враховувати сукупну дію ряду об'єктивних і суб'єктивних чинників, які визначають реальні умови його реалізації. У повоєнний час потрібно буде розвивати туристичне підприємництво; на державному рівні відпрацювати механізми економічного регулювання господарських відносин туристичної сфери; відбудувати виробничу та соціальну інфраструктуру загального призначення, (дороги, транспортне сполучення, зв'язок, водопровідного – забезпечення, каналізація, торгівля, громадське харчування). Туристичний бізнес чутливий до політичних подій. Цей фактор у поєднанні з падінням життєвого рівня населення, ростом цін на путівки й вартості послуг в найближчі роки буде серйозним гальмом розвитку туристичної індустрії. По закінченню війни в Україні необхідно стимулювати темпи туристичного освоєння регіонів, особливо тих, які менше постраждали внаслідок воєнних дій. Для усунення небажаних наслідків необхідно: провести комплексну оцінку туристично-рекреаційних ландшафтів; встановити екологічно та соціально-економічно обґрунтовані норми допустимої місткості туристично-рекреаційних центрів, регіонів, маршрутів; визначити зони обмеженого розвитку туристичних територій [4].

Туристична галузь в Україні, попри вплив як позитивних, так і негативних факторів, є однією з найбільш прибуткових галузей, яка активно розвивається. До 2020 року туристична галузь України була однією з найприбутковіших ділянок ринкової економіки. Через всесвітню пандемію Covid-19 та війну в Україні темпи розвитку суттєво знизилися, але, всупереч

негативним факторам, підприємства туристичної галузі здебільшого продовжують свою діяльність саме в сфері туризму, для підтримки своєї рентабельності запроваджують додаткові товари та послуги [5].

Становлення і розвиток інноваційної діяльності та наукове забезпечення туризму сприятиме створенню нових оригінальних туристичних продуктів, комплексному використанню та збереженню навколишнього природного середовища та культурної спадщини, патріотичному вихованню, пропаганді здорового способу життя, зміцненню міжнародного авторитету України як туристичної держави. Одним з найважливіших напрямів державної політики у туристичній галузі є підвищення ефективності інформаційно-комунікаційної інфраструктури, створення позитивного образу України як туристичної держави та активізація просування національного туристичного продукту як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку туристичних послуг завдяки організаційній та фінансовій підтримці підприємств та організацій туристичної галузі з боку центральних і місцевих органів виконавчої влади [6].

Після закінчення війни, в Україні очікувано з'являться нові види туризму. Оскільки зацікавленість Україною серед багатьох країн світу проявляється в різних напрямках: від розташування нашої країни до історії, менталітету, української мови, кухні тощо. Тому вже сьогодні варто подумати над програмами турів, які можна буде запропонувати іноземним туристам після завершення війни. Такі тури допоможуть і надалі популяризувати нашу країну і навіть масштабніше розвинути туризм в Україні. в умовах воєнного стану спостерігається звуження туристичного ринку в Україні, що здебільшого впливає на рішення споживачів щодо придбання туристичних продуктів, тому саме рекламна діяльність у туристичній сфері повинна зберігати вагоме значення. Важливо підкреслити нові підходи для створення рекламних креативів під час війни, де рекламодавці створювали особливі сенси для популяризації туризму. Ці зміни можна визнати доцільними й перспективними

у наш час, оскільки це допомагає закріплювати у споживачів стійке розуміння ситуації та сприяти популяризації туризму на світовому рівні [7].

Ринок туристичних послуг України є досить розгалуженим, він має багато конкурентних переваг, які здатні покращити становище країни на міжнародній арені та залучити іноземних туристів. Одним з головних зовнішніх факторів, який гальмує розвиток туризму в країні, є недосконалість інфраструктури, несприятливі умови туристичних послуг, рівень сервісу, що не відповідає міжнародним стандартам. Головною проблемою виступає відсутність необхідної зацікавленості та інвестування для розвитку туризму з боку держави. Наразі війна перешкоджає впровадженню будь-яких планів щодо вдосконалення цієї сфери. Однак, неодмінно, в дуже близькому майбутньому Україна зарекомендує себе, як країна з успішним ринком туризму, і все більше людей відвідуватимуть її кожного року [8].

Література:

1. Кривоберець М. Розвиток туризму в умовах динамічних змін економічного середовища. *Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 листопада 2022 року)*. К.: ДУІТ, ХНУРЕ. 2022. С. 422–424. URL: <https://tinyurl.com/mr245k33>
2. Черняєв О., Ігнатенко Н., Бурдонос Л. Аналіз потенціалу туристичної галузі в Україні. *International Science Journal of Management, Economics & Finance*. 2023. № 2(1). С. 65–74. DOI: <https://doi.org/10.46299/j.isjmef.20230201.07>
3. Бунякова Ю. Я., Арестов С. В. Напрямки реалізації досягнення сталої туристичної діяльності. *Інфраструктура ринку*. 2022. Вип. 69. С. 151-154. DOI: <https://doi.org/10.32782/infrastruct69-27>
4. Кулик Ю. Туризм в Україні – сучасні реалії. *Středoevropský věstník Pro vědu a výzkum*. 2023. № 1. URL: <https://tinyurl.com/884b8z7d>
5. Графська О. І., Кулик О. М. Аналіз діяльності органів місцевого самоврядування для розвитку туристичної галузі в територіальних громадах.

The I International Scientific and Practical Conference «Modern methods for the development of science». January 09–11, Haifa, Israel. С. 70–72. URL: <https://tinyurl.com/ykd99f3z>

6. Яхно Т. П., Беньо Ю.-І. Ю. Стратегічні напрямки розвитку українських туристичних підприємств. *The 5th International scientific and practical conference “Scientific progress: innovations, achievements and prospects” (February 6–8, 2023)*. MDPC Publishing, Munich, Germany. 2023. С. 428–430. URL: <https://tinyurl.com/23z4sdb4>
7. Шоробура І. М., Бардей О. І. Роль PR та реклами в організації туристичних подорожей під час війни. *Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference «General regularities and models of science development»*. Zagreb, Croatia by the «InterSci». January 09–10, 2023. С. 53-55. URL: <https://tinyurl.com/4tk4xtrt>
8. Пашкуда Т. В., Маснюк К. А. Особливості функціонування та регулювання ринку туристичних послуг України. *The 1st International scientific and practical conference “Innovations and prospects in modern science” (January 15-17, 2023)*. SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2023. С. 377-382. URL: <https://tinyurl.com/mt3pch5z>

УДК 379.852

*Марина Дмитрівна Балджи, д.е.н., професор
Анастасія Олександрівна Мачулко, студентка II курсу
Одеський національний морський університет, м. Одеса*

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АКТИВНОГО ТУРИЗМУ

У ПОВОЄННИЙ ЧАС

Розвиток туризму відіграє важливу роль у вирішенні соціальних та економічних проблем держави. Активізація сфери туризму сприяє підвищенню рівня освіти, вдосконаленню системи медичного обслуговування населення,